

SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1- SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE"NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası Katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934942>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyatlarida qaysi dasturlash tillari qanchalik muhim o'rin tutishi hamda Scratch dasturlash tilining afzalliklari, ijodiy fikrlovchi yosh kadrlar bugungi kun xalq ta'limi tizimining asosiy bo'g'ini bo'lishi kerakligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Scratch, ijodiy fikrlash, animatsiya, sahna, ko'nikma, elektron qo'llanma, uzoq muddatli xotira.

Abstract: This article highlights a number of advantages of using the Scratch programming language in teaching language to schoolchildren. The possibility and advantages of using the problem and project method of teaching through Scratch are shown. The Scratch programming language is based on the fact that it is an easy and intuitive programming environment designed specifically for children.

Keywords: Methodology, programming, visual development, Scratch, creative thinking, education, game, animation, character, scene.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimida jahon tajribasini o'rganish, tahlil qilish, bizga mos jihatlarni ta'lim tizimiga to'g'ri tadbiiq qilish bizdagi ta'lim tizimini jahon standartlari darajasiga olib chiqish juda zarur. Ta'lim sohasi jadallik bilan rivojlanib, o'zgarib borayotgan global dunyoning tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo'layotgan barcha o'zgarishlarni hisobga olinishi, ana shu asosda o'z tuzilishi va faoliyat mazmunini o'zgartirish zarurdir. Bu borada dunyoning yetakchi davlatlari ta'lim tizimi tajribasini o'rganish, ularni tahlil qilish va tadbiiq etish lozim. Jumladan, xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinfdanoq bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish bugungi kun talabi bo'lib qolmoqda.

Darhaqiqat, maktab yoshidagi bolalarda ijodiy fikrlash yuqori darajada bo'ladi. 7 dan 10 yoshgacha - intellektual va bevosita o'quv faollik, 11 dan 15 yoshgacha - tengdoshlari bilan muloqotga intilish, jamiyatda mavjud munosabatlarni o'zlashtirishga harakat, 16 dan - 18 yoshgacha - bilim va ta'lim olish, kasb egallashga harakatlar kuzatiladi [1].

Darsni rejalashtirayotganda o'zingizga to'rtta savol bering: 1) Bu mavzu bo'yicha nima hissiyotli munosabat uyg'otadi? 2) Nima qiziqish uyg'otadi? 3) O'quvchini o'ziga jalb qilish uchun mavzuni qaysi shaklda taqdim etish yaxshiroq? 4) O'quvchilarning tasavvurlarini uyg'otish uchun ularning his-tuyg'ulariga qanday ta'sir qilish kerak? Bu savollarning barchasiga bugungi kunda vizualizatsiya orqali javob berish mumkin.

"Vizualizatsiya" atamasi lotincha visualis - ko'z bilan idrok etilgan ma'nosini anglatadi. Vizualizatsiya "ma'lumotlarni iloji boricha tushunishni osonlashtirish uchun tasvir shaklida taqdim etish jarayonini anglatadi; har qanday tasavvur qilinadigan obyektga, subyektga, jarayonga va hokazolarga ko'rinadigan shakl berish." [2].

Vizualizatsiya inson faoliyatining barcha sohalarida mavjud. Shu jumlagan, ta'limda ham. Ta'lim jarayonida vizualizatsiya doimo mavjud bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan uning roli va

funksiyalari o'zgargan. O'tgan asrda vizualizatsiya illyustratsiya vazifasini bajargan, o'quvchilarning materialni tushunishlariga hissa qo'shgan va quyidagi vazifalarni bajargan.

1. O'qitishning intensivligini ta'minlash (bilim sifatiga qo'yiladigan talablarni kamaytirmagan va bir xil o'qitish davomiyligini saqlab qolgan holda talabalarga katta hajmdagi o'quv ma'lumotlarini uzatish);
2. ta'lim va kognitiv faoliyatni faollashtirish;
3. tanqidiy va vizual fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish; vizual idrok. [3].

Shuningdek, 1-sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirish hamda darslarni vizuallashtirish maqsadida hozirgi kunda ko'plab elektron qo'llanmalar yaratilgan. Shu jumladan, Scratch dasturida yaratilgan elektron qo'llanma o'quvchilarga nima beradi?

1) Alifbo harflarini katta ekranlarda turli ranglarda va animatsion ko'rish (1-rasm) imkonini beradi. Bu esa o'quvchisi diqqatini o'ziga jalb qilgan holda uni fikrlashga va uzoq muddatli xotirada saqlanishiga xizmat qiladi.

1-rasm

2) Harflarga oid elementni sahnadagi boshqa elementlar orasidan ajratib olishi (2-rasm) o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi va shu fikrini omma oldida ayta olish ko'nikmasini shakllantiradi.

2-rasm

O'quvchilarni ilhomlantirish va o'rganishga qiziqish uyg'otishning eng yaxshi usuli - bu ularning tasavvurini uyg'otishdir. O'qituvchilarga har bir, hatto eng oddiy darsda ham o'quvchilarning tasavvuridan foydalanishga imkon beradigan ko'plab usullar mavjud.

Haqiqatda tasavvur bilimning harakatlantiruvchi kuchidir. Nimani o'rgatsangiz ham, tinglovchilaringizning tasavvurini jalb qila olsangiz, bu o'rganish jarayonini tezlashtiradi. Tasavvurni uyg'otish orqali siz o'quvchilarning his-tuyg'ularini ham uyg'otasiz va ular doimo yonma-yon boradi.

"Har qanday bilim... insonning umidlari, qo'rquvlari va ehtirolari mahsulidir. Siz esa bu bilimga hayot baxsh eta olasiz... birinchi navbatda unga his-tuyg'ular yordamida hayot baxsh etish" [4].

3) Harfga oid biror elementni tanlaganda shu element nomini ovozli xabar sifatida eshitish (ot, osh, olov, olma, oshpaz, oy so'zlarini) esa u aytgan fikrni tasdiqlashi o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va kelajakda o'z fikrida qolish ko'nikmasini shakllanishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari o'qituvchi tomonidan aytilgan tasdiq o'quvchiga o'ziga bo'lgan ishonch uchun motivatsiya bo'ladi.

Bilimlarni vizuallashtirish ta'lim tushunchalari va ular o'rtasidagi aloqalarni to'liqroq tavsiflashni ta'minlaydi; bilimlarni chuqur qayta ishlashga yordam beradi, bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi va yaxshilaydi, o'quv fanining turli sohalaridagi tushunchalarni bog'lash imkonini beradi.

4) Harakatlanuvchi elementning harakati esa vizuallashtirish jarayonini hosil qilib o'quvchining uzoq muddatli xotirasida saqlanishiga sabab bo'ladi (3-rasm).

3-rasm

Tasavvurni o'rgatish va rivojlantirish mumkin. Siz buni turli yo'llar bilan qilishingiz mumkin, lekin har doim faoliyatda tasavvursiz kerakli natijalarga erishib bo'lmaydi. Ammo pedagogik printsiplarga muvofiq, bolaning tasavvurini zo'rlamaslik, balki uni o'ziga jalb qilish kerak [4].

5) Ovozli elementlarning ovozini eshitish ham o'quvchining xotirasidagi xodisalarni eslashga, tasavvur qilishga va diqqatini darsga qaratishga undaydi (masalan, otni kishnashi).

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida aytib o'tilgan imkoniyatlarning barchasi bitta elektron qo'llanmada mujassam qilinganligi o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Normurodova, Sadoqat. "O'QUVCHILARNI DARS MASHG'ULOTLARGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SCRATCH DASTURI IMKONIYATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH." *Евразийский журнал академических исследований* 3.2 Part 4 (2023): 44-49.

2. Normurodova, Sadoqat Xoliqulovna. "O'QUVCHILARNING DASTURLASHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA SCRATCH DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH." *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY*. Vol. 1. No. 10. 2022.
3. NORMURODOVA, Sadoqat. "FORMATION OF STUDENTS'PROGRAMMING SKILLS BASED ON CREATING GAMES."
4. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.11 (2020): 339-343.
5. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
6. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Multimedia texnologiyasi va ularning pedagogikada qo'llanilishi. Дата публикации 2023/6/2
7. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Bulut texnologiyalar va ularning biznes jarayonlarida qo'llanishi. Pedagogis. Дата публикации 2023/6/2
8. Mahmudjonovna, Yaxiyahonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durdona Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durdona Turayeva. "GLOBAL IQLIM O 'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.
11. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. Chiziqli dasturlash nazariyasi usullari. Buxoro davlat pedagogika instituti FIZIKA, MATEMATIKA VA INFORMATION TEXNOLOGIYALARNING INNAVATSIOAN RIVOJLANISHDAGI O'RNI" Respublika ilmiy-nazariy anjumani. 2023/12/22. Страницы 59-63
12. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В СТЕРЖНЕ. Qo'qoqn davlat pedagogika instituti "Zamonaviy fan va ta'lim-tarbiya: muammo va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari". 2022/11/25. Страницы 81-83
13. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК МАНБАЛАРИНИ ОПТИМАЛ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ СТАЦИОНАР МАСАЛАСИНИ СОЊЛИ ЕЧИШ. O'zbekiston Milliy Universiteti "O'zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi". 2022/3/24. UO'K: 37.046.16:378(063)(08). Страницы 86-87
14. Vasiyeva, Dilfuza. "SECURITY THREATS IN IOT TECHNOLOGIES." *Educational Research in Universal Sciences* 2.5 (2023): 755-763.
15. Dilfuza Vasiyeva. THE ROLE AND POSSIBILITIES OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. PEDAGOGS jurnali. 2023/4/30. Страницы 164-165